

新质生产力赋能中国与乌兹别克斯坦人文交流高质量发展：现实挑战与实践路径

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14166538>

郝婷

(兰州大学文学院, 兰州 730000)

Hao Ting

(School of Chinese Languages and Literatures, Lanzhou University,
Lanzhou, Gansu, 730000, PRC)

摘要: 自 20 世纪 90 年代以来, 中国与乌兹别克斯坦在人文领域的交流合作走过了三十余年的光辉历程, 并取得了不少令人瞩目的成就。但囿于诸多因素的制约, 双方的人文交流也存在一定的短板。随着智能化和数字化时代的到来, 新质生产力作为随新一轮科技革命和产业变革而生的先进生产力质态, 正为中国与乌兹别克斯坦人文交流与合作的纵深发展带来了新的动力和机遇。双方应当充分利用新质生产力的技术支撑和技术创新, 构建多层次、多元化的人文交流的对话机制, 推进两国教育、文物保护和传承、文化旅游等各个方面的高质量发展, 从而拓展两国人文交流的格局和推动双方文化的共同繁荣, 增进两国人民民心相通、互尊互信和共享共荣, 为两国人民带来更多福祉。

关键词: 中国; 乌兹别克斯坦; 新质生产力; 人文交流;

THE PRACTICAL CHALLENGE AND PRACTICAL PATH OF HIGH-QUALITY DEVELOPMENT IN THE CULTURAL EXCHANGES BETWEEN CHINA AND UZBEKISTAN EMPOWERED BY NEW QUALITY PRODUCTIVE FORCES

Abstract. Since the 1990s, the exchange and cooperation between China and Uzbekistan in the field of humanities has gone through a glorious course of more than 30 years, and has made many remarkable achievements. However, due to the constraints of many factors, there are also some shortcomings in the cultural exchanges between the two sides. With the advent of the era of intelligence and digitalization, new productivity, as an advanced productivity quality generated with a new round of scientific and technological revolution and industrial transformation, is bringing new impetus and opportunities for the in-depth development of cultural exchanges and cooperation between China and Uzbekistan. The two sides should

make full use of the technical support and technological innovation of new quality productivity, build a multi-level and diversified dialogue mechanism for people-to-people and cultural exchanges, and promote the high-quality development of education, cultural relics protection and inheritance, cultural tourism and other aspects of the two countries, so as to expand the pattern of people-to-people and cultural exchanges between the two countries and promote the common prosperity of the two cultures, enhance the people's mutual understanding, mutual respect, mutual trust and sharing of common prosperity, and bring more benefits to the people of the two countries.

Keywords: *China; Uzbekistan; New Mass Productivity; Cultural Exchange*

何谓“人文交流”尽管言人人殊，但大致而言，其“包含人员交流、思想交流和文化交流，其目的是增进各国人民之间的相互认识与了解，从而塑造区域文化认同、价值认同，最后达成区域政治合法性的支持。”[1] 随着“一带一路”建设的实施和深化发展，中国与乌兹别克斯坦的经济合作和贸易往来日益频繁，与之相呼应，人文交流与合作作为一种沟通人类情感和心理、增进相互理解与尊重的柔性力量，也在“一带一路”建设的推动中获得了极大的发展动力，逐渐成为推动两国交流合作的重要桥梁，促进了两国人民的互尊互信和民心的相通。但囿于诸多因素的限制，在“一带一路”推进的过程中，中国与乌兹别克斯坦的人文交流与合作在一定程度上还未获得纵深的、高质量的协同发展，人文交流在加强两国人民友好团结、增进互尊互信和促进民心相通方面的价值亦未获得充分发掘。新质生产力是随数字时代的科技革命和产业变革而应运而生的先进生产力质态，它与数字时代的高质效发展理念深相契合，其在人文交流与合作领域的运用很大程度上有望于为两国的人文交流与合作的纵深发展提供新的着力点，进而推动“一带一路”建设过程中中国与乌兹别克斯坦两国人文交流与合作的高质量发展。鉴于此，本文拟通过对新质生产力与人文交流的内在联系的阐发，探讨以新质生产力赋能“一带一路”背景下中国与乌兹别克斯坦人文交流与合作高质量发展的进路。

一、中国与乌兹别克斯坦人文交流与合作的现实实践

作为文明古国的中国与乌兹别克斯坦的人文交往，最早可以追溯至汉唐时期，其中“伟大的丝绸之路见证了两国人民两千年的友好交往”。自1992年两国建交以来，乌兹别克斯坦与中国的合作交流更加密切。其中包括文化旅游、教育等在内的人文领域的交流作为双边交往的先行领域，在两国的友好合作关系中占据着举足轻重的位置。为了推动双边交往，两国陆续签署了《中华人民

共和国政府和乌兹别克斯坦政府文化、教育、卫生、旅游和体育合作协定》（1993）、《中国旅游局和乌兹别克斯坦国家旅游公司旅游合作协议》（1999年）等文件，为两国合作交流奠定了坚实的基础。

进入 21 世纪之后，两国文化部不仅签署了《2004—2007 年文化交流计划》（2004），与此同时，两国政府也积极推动建立合作委员会，进一步搭建起统筹、协调两国友好合作的平台和机制。2012 年，两国双边关系升级为战略伙伴关系。2013 年“一带一路”战略构想提出后，乌兹别克斯坦与中国的合作关系迈向新高。尤其是 2016 年 6 月，中国国家主席习近平到乌兹别克斯坦进行访问时，两国元首更是就两国建立全面战略伙伴关系发表声明，同意将共建“一带一路”作为两国友好合作的主线，“同意密切人文交往，扩大学术机构、科研院校、文艺团组、民间团体交流，相互推介本国优秀文艺作品”[2]。2022 年 9 月 15 日，中国国家主席习近平到乌兹别克斯坦进行国事访问时，两国不仅在贸易合作方面取得新进展，同时中乌联合声明也强调进一步全面发展文化旅游合作[3]。同年，在中国同中亚五国建交三十周年的视频峰会上，中国国家主席习近平也指出，“要建立多元互动的人文交流大格局，加快互设文化中心，积极开展文化遗产对话，继续推进妇女、智库、媒体等领域交流。”[4]进而，在两国领导人的推动下，中乌两国交流合作迎来高速发展期。

惠泽于两国领导人对双方友好合作的推动，中国与乌兹别克斯坦的人文交往与合作日益紧密，并在多个文化旅游合作项目中取得了显著的成效，极大地增进了两国人民的友谊。譬如，在官方的促推下，中国与乌兹别克斯坦在考古、文博、文化遗产保护和旅游等方面取得了重要突破。在西北大学与乌兹别克斯坦科学院科研人员的密切合作下，两国学者采用中方“游牧聚落考古”的研究方法，不仅探明了古代月氏西迁的历史脉络及其留下的文化遗存，打破了“游牧民族无定所”的研究定论，更为重要的是，通过精诚合作，两国从东方视角出发进行考古研究，一改西方凝视下的东方民族的历史面貌，打破了长期占统治地位的西方丝路研究的垄断，为古代丝绸之路的历史真实提供了科学且有利的证据。同样地，在两国考古学者的深入的交流与合作之下，两国联合考古团队还对苏尔汉河州的部分遗址进行了发掘，发掘出了诸如铜器、陶器和铁器等历史文物。这些考古发现不仅在相当程度上还原了古代丝绸之路的历史面貌，有助于揭开历史迷雾，更为重要的是，这些文物是古代丝绸之路的历史见证，连接着两国人民的深情厚谊。

除了共同发掘和保护历史文化遗产之外，中国和乌兹别克斯坦在文化旅游方面还进行了深入的交流合作。就旅游方面的合作而言，两国就签署了诸多

重要合作协议，如《中华人民共和国国家旅游局和乌兹别克斯坦共和国国家旅游公司旅游合作协议》《关于中国旅游团队赴乌兹别克斯坦旅游实施方案谅解备忘录》《中华人民共和国政府和乌兹别克斯坦共和国政府旅游合作协定》等。此外，在“一带一路”倡议下，中国新疆乌鲁木齐还与乌兹别克斯坦撒马尔罕州签订了文旅合作备忘录，以深化两国文化旅游合作。就文化方面的交往交流而言，孔子学院、新疆大学中亚地缘政治研究中心、上海大学乌兹别克斯坦研究与教育交流中心等教育机构的成立，中国高校中乌兹别克语课程的开设，乌兹别克斯坦塔什干国立东方学院汉语系的开设，中国—中亚青年艺术节的举办，中乌国际友好邦交文旅企业高级访团和丝绸之路文化和旅游发展高级研讨班的形成，“丝路书香出版工程”出版的乌兹别克语版《中国文化·哲学思想》《中国河西走廊》，以及乌兹别克斯坦优秀文学作品《在过去的岁月里》《纳瓦依》的中文翻译版，中国的东干文学研究等等，都在相当程度上增进了两国人民的友谊，促进了两国民心的相通。

与官方推动的人文交往相映成趣，两国的民间友好交往也丰富了中国与乌兹别克斯坦的人文交流与合作。譬如，中国方面中国中亚友好协会为代表的民间组织包含的中国上合组织研究中心、北京外国语大学，乌兹别克斯坦方面对乌民族间关系和对外友好合作委员会下属的乌维吾尔文化中心、塔什干东干文化中心和民族文化中心，以及中国上合组织睦邻友好合作委员会和上合组织民间外交中心，就以民间外交的方式推动了两国人文交流的多元化发展。再如，继上海与塔什干缔结友城关系之后，中国的四川省、山东省、重庆市、武汉市、洛阳市等省市都与乌兹别克斯坦的撒马尔罕州、费尔干纳州、布哈拉市等市州缔结友好省州关系，互相宣传旅游资源。此外，中国与乌兹别克斯坦的9个跨国同源民族，不仅有着共同语言、历史和文化背景，而且他们也通过探亲、访友、通婚等方式，极大地促进了两国人民的友好往来。

二、中国与乌兹别克斯坦人文交流与合作的现实挑战

人文交流与合作是传播文化、促进相互了解和民心相通的重要渠道，两国人民通过多层次、多元化的方式进行合作交流，在一定程度上形成了双边互助互信的交往格局，同时人文层面的交往交流也增进了两国人民的友谊和感情。但应该认识到的是，目前由于诸多方面的原因，中国与乌兹别克斯坦在人文交流与合作方面也面临着一些挑战，主要体现在以下几个方面：

其一，语言障碍、文化差异和技术壁垒在很大程度上限制了中国与乌兹别克斯坦在文化方面深度的交往交流。语言是人与人之间进行沟通交流 and 不同文化进行交流互鉴的重要媒介，情感的联结和人心的相通都离不开语言的桥梁

作用。目前，中国与乌兹别克斯坦都有强烈的学习对方语言和文化的吁求和愿望，比如，中国不仅中央民族大学、北京外国语大学、上海外国语大学等高校陆续开设了乌兹别克语专业及课程，注重乌兹别克语翻译和人才培养工作，还设立了“汉语桥”奖学金、孔子学院奖学金等多种机制，鼓励和支持乌兹别克斯坦的学生到中国学习。同样地，乌兹别克斯坦也积极学习汉语和中华文化，譬如塔什干国立东方大学就设有汉学系，积极开展汉语教学工作。这些都是两国积极学习对方语言和文化的重要表现。但是，仅就中国而言，乌兹别克语仍然属于相对偏冷的语种，乌兹别克语翻译人才在数量和质量上都相对不足，语言的障碍和文化的差异影响到双方的深入沟通和相互理解，乌兹别克语专业人才的稀少难以满足两国广泛交往合作的需求。与之相似，两国相关技术之间存在的壁垒，如两国的信息技术差异、数字媒体内容格式与编码标准不统一等等，都极大地影响了两国人文交流与合作的深入发展。

其二，民间层面的文化交往活动相对有限，交往交流的方式不够多元化。“国之交在于民相亲，民相亲在于心相通”，国与国之间的友好合作离不开人民的友好交往。在推动中国与乌兹别克斯坦两国人文交流与合作的过程中，应当充分发挥民间外交的力量，使其与官方外交互为补充，发挥增进两国人民友谊和促进民心相通的作用。但令人遗憾的是，在中国与乌兹别克斯坦的人文交流格局中，由政府和一些学术机构推动的人文交往交流互动较为丰富和频繁，官方推动力量是两国人文交流和发展的主要动力。而源自民间的自发自为的文化交流活动相对较少，交往方式也较为单一，或依靠推动两国人文交流的民间组织，抑或是两国的同源民族，如俄罗斯族、塔吉克族、哈萨克族、维吾尔族等跨境民族，诸如海外华人、商界、非政府组织、大学、智库等民间力量未得到有效整合。故此，推动两国友好交往的民间力量较为薄弱，两国的人文交流未形成跨领域、跨层级的交流网络，普通民众之间相互交往和彼此理解的渠道很大程度上没有得到充分的发掘，交往方式和渠道的在很大程度上影响了两国文化交往交流、互学互鉴的广度和深度。

其三，传播两国人文交流之影响力的媒介和渠道相对单一，媒介传播能力滞后于两国国际合作实践。在强调信息价值的数字化时代，媒介传播是国家与国家之间的人文交流与合作中不可或缺的一个环节，其既可以塑造国家文化形象，也可以提高两国交流与合作的人文影响力，从而使得受众能够在获取两国人文交流信息的同时增进对国家的认识 and 了解，并从中获得某种认同感。但在当前中国和乌兹别克斯坦的人文交流与合作的过程中，中乌两国主流媒体关于对方文化的报道和宣传相对较少，多方文化资源未得到有效整合，具有感召

力、影响力和公信力的国际文化传媒产业尚未形成，继而媒体未能充分发挥其广泛的影响作用。此外，相关专业人才的匮乏。人才是第一生产力，特别是当前数字化、智能化的全球发展形势下，具有国际视野、数字综合能力和创新意识的综合性传媒人才，无疑有助于两国的人文交流与合作的高质量发展，然而，在当前推动两国的人文交流活动的过程中，具有国际视野、创新意识、新媒体应用能力、数字综合能力等多种能力的复合型新闻媒体人才相对匮乏，一定程度上使得关于两国人文领域友好合作的宣传内容较为固化，从而未能吸引普通大众的广泛关注。与此同时，用于两国人文交流的宣传资源相对不足。不仅新闻媒体影响力颇为有限，网络信息更新滞后，而且报纸杂志等纸媒也相对较少。显然，在推动两国的人文交流传播的过程中，新闻媒介的传播能力还不能恰切地满足中国与乌兹别克斯坦全面合作的需求。

人文领域的交流承载着推进中国与乌兹别克斯坦的合作共赢的重要使命，为了充分发挥人文交流在促进两国人民民心相通和互信互助方面的巨大潜力，未来两国应该直面现实中存在的挑战，积极把握“一带一路”建设为两国人文交流与合作提供的新动力和新机遇，尤其是应当认识到文化科技深度融合下的新质生产力，能够为中国和乌兹别克斯坦人文交流与合作的高质量发展提供强有力的赋能。由此，在新一轮科技革命和生产变革的背景下，更应充分发展新质生产力在多个领域的应用潜能，多个向度拓展和深化两国人文交流与合作的发展进路，推动中国与乌兹别克斯坦的人文交流与合作的纵深发展和创新发展，

三、新质生产力赋能中乌人文交流与合作纵深发展的可能路径

新质生产力是对新一轮科技革命和生产变革下融合了新技术、新创意、新模式等多重要素的生产力质态的概括，具有创新性、高效性、超时空、智能化和数字融合等特征，其在文化领域主要表现为驱动文化科技的深度融合。显然，随着数字时代的到来，人文交流作为连接不同文化背景的人们的心理及情感的重要桥梁，其发展也越来越离不开兼具创新性、高效性、超时空、智能化和数字融合的新质生产力。由此，在新一轮的产业变革浪潮中，加快形成新质生产力，使其为文化的高质量发展提供源源不断的动力变得迫切且必要。在中国与乌兹别克斯坦的交流合作中，人文交流与合作同样扮演了颇为重要的角色，同时文化潜存着的巨大的人文经济价值和人道主义关怀，也使其逐渐成为区域经济一体化加速推进过程中备受瞩目的新的经济增长点。文化领域以大数据、云计算、人工智能等现代信息技术为依托的新质生产力，融合了文化数字化、创新驱动、内容智能化、传播高效化等要素，能够有效满足数字时

代人们多样化的精神文化需求，同时有效推进文化的保护传承和创新发展，以及不同文化的交流互鉴和共享共荣。这些优势无疑契合了数字时代文化高质量发展的时代诉求，为新的时代语境下中国和乌兹别克斯坦的人文交流与合作的纵深高质量发展提供赋能。

具体言之，在“一带一路”建设的推进过程中，新质生产力丰富和拓展中国与乌兹别克斯坦人文交流的路径，主要体现在以下几个方面：

其一，新质生产力强调创新、科技发展和高质高效，可以有助于创新中国与乌兹别克斯坦的文化旅游产业生态，高效满足人们多样化的文化需求。文化旅游是中国与乌兹别克斯坦两国人文交流的重要形式之一，因应数字时代而生的数字技术、算力、算法和人工智能等新型技术，运用到两国人文交流中的文化旅游领域，可以有效突破地域、时间和空间的限制，将虚拟与现实资源进行灵活配置，促进资源整合与创新，为文化旅游带来先进的技术和管理经验。譬如，在“一带一路”建设中，为推动中国和乌兹别克斯坦两国文化旅游的协同发展，可以引入智能化的文化旅游服务，如 AIGC 技术（人工智能生成内容），对于游客而言，它不仅可以分析游客的行为偏好，为游客带来智能化的游览方案，同时也能通过对游客历史浏览记录的分析，为游客生成诸如旅游产品、酒店、餐饮等方面的个性化推荐，为游客的旅游带来良好的体验，而且 AIGC 技术还可以打破地域空间的限制，生成逼真的虚拟现实场景，如此游客即可通过 VR 设备实现“实地”游览中乌两国的景点，提高旅游服务的效率和质量。而对于文旅企业而言，AIGC 技术则可以通过对数据进行分析和处理，发现市场需求、人们的消费习惯，从而为企业的决策提供有力的支持。与此同时，还可以借助资源的数字化，以及人工智能、VR/AR 技术、数字孪生、元宇宙等高科技手段，以及云端博物馆、美术馆等的开发，将中国和乌兹别克斯坦的文化旅游资源以形象生动、直观逼真的方式呈现给游客，从而提升游客的体验和创新文化旅游发展，高质高效地满足各类人群多样化的文化需求。此外，在推进一带一路旅游文化发展的过程中，还可以借助新质生产力倡导的产业融合，进一步推动文化旅游产业与农业、林业、牧业等相关产业的深度融合，发展生态旅游、乡村旅游等新型旅游业态，进而进一步丰富文化旅游产业的多元发展。

其二，新质生产力还可以推进两国文化遗产的传承保护和创新发展。新质生产力在促进文化传承和保护等方面发挥着重要作用。在推进中国与乌兹别克斯坦文化交流与合作的过程中，两国拥有的丰厚的文化遗产资源是两国人民相互增进了解的重要载体。譬如，中国的故宫、长城与乌兹别克斯坦的希瓦

城、兀鲁伯天文台等文化遗产，都是人们增进对两国的历史文化的集体智慧的重要联结物。历史文化遗产在两国之间的文化交流与合作中具有举足轻重的地位，这也使得人们愈加有必要对其进行完善地保护，唯其如此，才能使得文化遗产充分发挥在增进文化交流和民心相通方面的重要作用。新质生产力所包蕴的人工智能技术、数字技术、虚拟现实技术等正可以有效保护历史文化遗产，不仅能有效提高文化保护工作的效率和质量，而且也为文化的传承和保护提供新的可能。譬如，运用数字化技术可以将文化遗产数字化，从而可以打破时间和空间的限制，使得珍贵的文化遗产可以长期保存和广泛传播，彼此也能通过虚拟现实技术切身感受对方文化的魅力。运用物联网技术可以实时高效监测文物所处的环境，确保其处于最佳保存状态，这便大大缩减了保护文化遗产所需的人力物力财力。不少文化旅游资源具有不可逆性，一旦遭受意外损毁和破坏，将是人类文明发展的一大损失，而新质生产力中新方法新技术的运用，则有效保护了文化遗产和文化资源，确保文化遗产的安全和活化利用。

其三，新质生产力还能促进中国和乌兹别克斯坦的教育交流与合作，进而推动两国文化交流互鉴与共享共荣。对于处在信息化社会和数字化时代的现代人而言，学习方式和学习渠道已不再局限于面对面的线下教育，而是变得更加多样化和丰富化，尤其是新质生产力在教育领域的运用，更为教育教学的丰富和创新提供了有力的技术支撑，也为学习者学习赋予了更多的自由选择。例如，利用在线教育系统和远程学习工具等先进的网络和平台，中国和乌兹别克斯坦的师生既能跨越地理的阻隔实现教育资源的实时共享和即时的互动，同时能为两国实现资源的优化组合和共享利用提供助力，进而为两国人民学习彼此的语言、历史和文化等提供更加便捷的渠道。同样地，虚拟现实技术和增强现实技术等现代科技技术的运用，也可以为中国和乌兹别克斯坦两国共同建设虚拟实验室和模拟教学环境，进而能够为学生提供更加直观、生动逼真和深具互动性的学习体验，激发学生的创新性和实践能力。此外，在当前数字化、智能化的全球发展形势下，具有创新能力的综合性人才既是新质生产力的基本要素，也是国与国之间人文交流高质量发展的核心构成，故而未来应充分利用新质生产力中的高新技术，借助新质生产力中的大数据、人工智能、信息技术等新型生产力的助力，整合多方文化资源，既要培养具有国际视野、数字综合能力和创新意识的综合性人才，为中乌两国人文交流与合作提供持续的人才保障和智力支持，同时也要共同打造具有感召力、影响力和公信力的国际文化传媒产业，为传播两国友好合作、共建共荣的国际声音。

结语

新质生产力为中国与乌兹别克斯坦人文交流的深化发展提供了新的动力和新的机遇。双方应当充分利用新质生产力的技术支撑和技术创新,构建多层次、多元化的人文交流的对话机制。要在利用好现有中国与乌兹别克斯坦人文交流的资源平台的基础上,以新质生产力中的高新技术为两国人文交流提供更多更具便捷性的现代化交流平台,加强教育、文物保护和传承、文化旅游等各个方面的交流与合作。同时通过加强彼此之间的语言的学习、文化的交流互鉴、技术的合作以及媒体的运用,共同推动两国人文交流和文化的繁荣发展,增进两国人民互尊互信和共享共荣,为两国人民带来更多福祉。

参考文献:

- [1] 邢丽菊. 推进“一带一路”人文交流:困难与应对[J].国际问题研究, 2016(06).
- [2] 习近平同乌兹别克斯坦总统卡里莫夫举行会谈. (2016-06-22). http://china.chinadaily.com.cn/2016-06/22/content_25811470.htm.
- [3] 中华人民共和国和乌兹别克斯坦共和国联合声明. (2022-09-16). <http://world.people.com.cn/n1/2022/0916/c1002-32527218.html>.
- [4] 习近平在中国同中亚五国建交 30 周年视频峰会上的讲话(全文). (2022-01-25). <http://politics.people.com.cn/n1/2022/0125/c1024-32339671.html>.